

GUIDE D'INSTALLATION POUR LE PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI) YEROTH-PGI-3.0

PROF. DR.-ING. DIPL.-INF. XAVIER NOUNDOU

VERSION : 6 novembre 2023

Table des matières

Table des matières	3
Table des figures	5
Liste des tableaux	7
1 INTRODUCTION	9
1.1 Typographie	9
1.2 HARDWARE	9
1.2.1 RÉOLUTION DE L'ÉCRAN (desktop)	9
1.2.2 Mémoire vive (RAM : random access memory)	9
1.3 Logiciels Prérequis	10
1.4 Fichiers Requis pour la Procédure D'installation	10
2 INSTALLATION AUTOMATISÉE avec gdebi-gtk OU gdebi	11
2.1 Installation De gdebi-gtk Et De gdebi	11
2.2 Installation Avec gdebi-gtk	11
2.3 Installation Avec gdebi	12
3 PROCÉDURE D'INSTALLATION (manuelle) DE LA BASE-DE-DONNÉES SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU	13
3.1 Étapes D'installation De La Base-De-Données Sur 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU	13
3.2 Installation de mariadb-server SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU	13
3.3 Modifier SI NÉCESSAIRE LE FICHER '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf'	14
4 Procédure D'installation (manuelle) Du PGI YEROTH-PGI-3.0	15
4.1 Étapes D'installation Du PGI YEROTH-PGI-3.0	15
4.2 Installation de gdebi et expect	15
4.3 Installation de Qt, Texlive, et de YEROTH-PGI-3.0	16
4.4 EXEMPLE de réseau de 2 ordinateurs	17
4.5 Exemple de configuration réseau multi-sites	17
4.6 MODIFIER SI NÉCESSAIRE LE FICHER DE CONFIGURATION 'yeroth-erp-3-0.properties' POUR AVOIR ACCÈS À LA BASE-DE-DONNÉES DU PGI YEROTH-PGI-3.0	18
Index	19
Appendix	21
A L'utilisateur Standard (Administrateur) 'admin'	21

B	COMMENT FAIRE FONCTIONNER 1 IMPRIMANTE THERMIQUE DANS 'YEROTH-PGI-3.0'	23
C	DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES POUR 1 UTILISATEUR DE 'YEROTH-PGI-3.0'	25
D	DES FICHIERS DE CONFIGURATIONS POUR LE PGI-ERP 'YEROTH-PGI-3.0'	27
E	VARIABLES D'ENVIRONNEMENTS DE 'YEROTH-PGI-3.0'	29
F	COMMENT DÉINSTALLER 'YEROTH-PGI-3.0'	31
G	COMMENT DÉINSTALLER 'YEROTH-PGI-3.0-SYSTEM-DAEMON'	33

Table des figures

2.1	Interface graphique de Gdebi (Gdebi-gtk).	11
4.1	Exemple de configuration réseau possédant 2 ordinateurs.	17
4.2	Exemple de configuration réseau multi-sites.	17

Liste des tableaux

1.1	Logiciels requis pour l'installation de YEROTH-PGI-3.0.	10
1.2	Fichiers requis pour l'installation de YEROTH-PGI-3.0.	10

Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1 Typographie

Toutes les commandes dans ce guide décrites de la manière suivante :

`commande`

sont à être exécutées en tant "super utilisateur" ("utilisateur root").

1.2 HARDWARE

1.2.1 RÉOLUTION DE L'ÉCRAN (desktop)

YEROTH-PGI-3.0 est utilisé de meilleure résolution d'écran 22 pouces et plus!

1.2.2 Mémoire vive (RAM : random access memory)

YEROTH-PGI-3.0 peut être utilisé par un ordinateur qui possède un minimum de 512 Mo de mémoire RAM (mémoire vive) sans aucun problème.

CEPENDANT, NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION D'ORDINATEURS AYANT UN MINIMUM DE 2 GO DE MÉMOIRE RAM.

1.3 Logiciels Prérequis

Tableau 1.1 – Logiciels requis pour l'installation de YEROTH-PGI-3.0.

Logiciels	Versions
Debian	11.1 (bullseye)
gdebi	0.9.5.7 + nmu5
mariadb-server	10.5.12-0 + deb11u1
mariadb-client	10.5.12-0 + deb11u1
Qt	5.15.2
Texlive	2020.20210202-3

1.4 Fichiers Requis pour la Procédure D'installation

Tableau 1.2 – Fichiers requis pour l'installation de YEROTH-PGI-3.0.

Fichiers
"yeroth-erp-3-0-standalone.deb"
"yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data.deb"
"yeroth-erp-3-0-system-daemon.deb"

Le tableau 1.2 illustre les fichiers requis pour l'installation de YEROTH-PGI-3.0.

Chapitre 2

INSTALLATION AUTOMATISÉE avec gdebi-gtk OU gdebi

Figure 2.1 – Interface graphique de Gdebi (Gdebi-gtk).

2.1 Installation De gdebi-gtk Et De gdebi

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y install gdebi-gtk gdebi
```

2.2 Installation Avec gdebi-gtk

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
gdebi-gtk yeroth-erp-3-0-standalone.deb
```

3. cliquez sur le bouton "Install Package"
4. répétez la commande précédente avec les fichiers "**yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data.deb**" et "**yeroth-erp-3-0-system-daemon.deb**" respectivement.

2.3 Installation Avec gdebi

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
gdebi -n yeroth-erp-3-0-standalone.deb
```
3. répétez la commande précédente avec les fichiers "**yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data.deb**" et "**yeroth-erp-3-0-system-daemon.deb**" respectivement.

Chapitre 3

PROCÉDURE D'INSTALLATION (manuelle) DE LA BASE-DE-DONNÉES SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU

3.1 Étapes D'installation De La Base-De-Données Sur 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU

Il faut suivre les étapes suivantes pour obtenir une installation de la BASE-DE-DONNÉES du PGI YEROTH-PGI-3.0 sur 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU sans problèmes :

1. installer le logiciel `mariadb-server` sur (1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)
2. configurer le logiciel `mariadb-server` sur (1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)
modifier SI NÉCESSAIRE LE FICHER `'/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf'` sur (1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU).

3.2 Installation de `mariadb-server` SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y install mariadb-server mariadb-client
```

3.3 Modifier SI NÉCESSAIRE LE FICHIER '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf'

S.V.P., BIEN VOULOIR EXÉCUTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS SI VOUS SOUHAITER que votre base de données du pgi YEROTH-PGI-3.0 SOIT ACCESSIBLE EN RÉSEAU-LAN-WAN.

1. changer, ceci (fichier '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf') 'bind-address = 127.0.0.1' à 'bind-address = YE.YF.YG.YH' où 'YE.YF.YG.YH' est l'adresse locale IP du SERVEUR DE BASE DE DONNÉES À DISTANCE
2. enfin exécuter le commande suivante, AFIN DE REDÉMARRER les serveur de base de données 'mariadb-server' :

```
service mariadb restart
```

Chapitre 4

Procédure D'installation (manuelle) Du PGI YEROTH-PGI-3.0

4.1 Étapes D'installation Du PGI YEROTH-PGI-3.0

Il faut suivre les étapes suivante pour obtenir une installation de YEROTH-PGI-3.0 qui fonctionne sans problèmes :

1. installer les logiciels gdebi et expect
2. installer enfin YEROTH-PGI-3.0 (Qt et Texlive sont installé automatiquement)
3. **MODIFIER SI NÉCESSAIRE LE FICHER DE CONFIGURATION 'yeroth-erp-3-0.properties' POUR AVOIR ACCÈS À LA BASE-DE-DONNÉES DU PGI YEROTH-PGI-3.0**

4.2 Installation de gdebi et expect

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y install gdebi expect
```

4.3 Installation de Qt, Texlive, et de YEROTH-PGI-3.0

1. Ouvrir un terminal "bash"

2. ensuite entrer y la commande suivante :

```
gdebi -n yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data.deb
```

3. puis :

```
gdebi -n yeroth-erp-3-0-system-daemon.deb
```

4. FINALEMENT, EXÉCUTER LA COMMANDE :

```
gdebi -n yeroth-erp-3-0-standalone.deb
```

Cette commande installe automatiquement Qt et Texlive.

5. Entrer le mot de passe de l'utilisateur "root" du logiciel mariadb-server lorsque cela vous sera demandé;

Ceci est requis pour l'installation de la base de données "yeroth_erp_3".

4.4 EXEMPLE de réseau de 2 ordinateurs

Figure 4.1 – Exemple de configuration réseau possédant 2 ordinateurs.

4.5 Exemple de configuration réseau multi-sites

Figure 4.2 – Exemple de configuration réseau multi-sites.

4.6 MODIFIER SI NÉCESSAIRE LE FICHIER DE CONFIGURATION 'yeroth-erp-3-0.properties' POUR AVOIR ACCÈS À LA BASE-DE-DONNÉES DU PGI YEROTH-PGI-3.0

S.V.P., BIEN VOULOIR EXÉCUTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS SI VOUS SOUHAITER CONNECTER VOTRE INSTALLATION LOCALE DE YEROTH-PGI-3.0 À 1-SERVEUR-EN-RÉSEAU :

1. Le fichier 'YEROTH-ERP-3-0.PROPERTIES' est situé dans le disque dur de votre installation à l'URL : '/opt/yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data'
2. modifiez la ligne du fichier 'YEROTH-ERP-3-0.PROPERTIES' de 'db_ip_address=localhost' à 'db_ip_address=YE.YF.YG.YH' SELON QUE 'YE.YF.YG.YH' REPRÉSENTE l'adresse IP du serveur de base de données.

Index

mémoire RAM, [9](#)

mémoire vive, [9](#)

Sample 2-computers store, [17](#)

Annexe A

L'utilisateur Standard (Administrateur) 'admin'

Après l'installation avec succès de [YEROTH-PGI-3.0](#), l'application est accessible par l'utilisation d'un compte utilisateur standard avec le rôle d'administrateur en utilisant les données suivantes :

1. nom d'utilisateur : **admin**
2. mot de passe : **admin1**

Ce compte *administrateur* peut être modifié selon votre volonté.

Annexe B

COMMENT FAIRE FONCTIONNER 1 IMPRIMANTE THERMIQUE DANS 'YEROTH-PGI-3.0'

Annexe C

DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES POUR 1 UTILISATEUR DE 'YEROTH-PGI-3.0'

Annexe D

DES FICHIERS DE CONFIGURATIONS POUR LE PGI-ERP 'YEROTH-PGI-3.0'

Annexe E

VARIABLES D'ENVIRONNEMENTS DE 'YEROTH-PGI-3.0'

Annexe F

COMMENT DÉINSTALLER 'YEROTH-PGI-3.0'

1. Ouvrir un terminal "bash"

2. taper la commande suivante :

```
apt -y --purge remove yeroth-erp-3-0-standalone
```

3. ensuite la commande suivante :

```
apt -y --purge remove yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data
```


Annexe G

COMMENT DÉSINSTALLER 'YEROTH-PGI-3.0-SYSTEM-DAEMON'

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y --purge remove yeroth-erp-3-0-system-daemon
```